

Fevral, 2026-yil

**AYBDORNING O'Z QILMISHIGA AMALDA PUSHAYMON BO'LGANLIGI
MUNOSABATI BILAN JAZODAN OZOD QILISH**

Yunusaliyev Faxriddin Alisher o'g'li

Farg'ona Yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyati 43-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18720703>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jinoyat huquqida aybdorning o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi munosabati bilan javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish institutining nazariy-huquqiy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Jazo tayinlashda adolat, qonuniylik va insonparvarlik tamoyillarining o'zaro bog'liqligi ochib berilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 66-moddasi normalari asosida amaldagi pushaymonlikning huquqiy mohiyati, uni qo'llash shartlari hamda jazoni individuallashtirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, o'zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari, Oliy sud Plenumining tushuntirishlari hamda Germaniya va Fransiya jinoyat huquqida pushaymonlik institutining qo'llanish tajribasi qiyosiy-huquqiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jinoyat huquqi, jinoyat uchun javobgarlik, jinoyatdan ozod qilish, amaldagi pushaymonlik, jazo tayinlash, insonparvarlik tamoyili, adolat tamoyili, jazoni individuallashtirish, jinoyat siyosati, qiyosiy-huquqiy tahlil.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретико-правовые и практические аспекты института освобождения от уголовной ответственности либо наказания в связи с деятельным раскаянием лица, совершившего преступление, в уголовном праве.

Раскрывается взаимосвязь принципов справедливости, законности и гуманизма при назначении наказания. На основе норм статьи 66 Уголовного кодекса Республики Узбекистан освещаются правовая сущность деятельного раскаяния, условия его применения, а также его значение в индивидуализации наказания. Кроме того, проводится сравнительно-правовой анализ научных взглядов узбекских и зарубежных ученых, разъяснений Пленума Верховного суда, а также практики применения института раскаяния в уголовном праве Германии и Франции.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, деятельное раскаяние, назначение наказания, принцип гуманизма, принцип справедливости, индивидуализация наказания, уголовная политика, сравнительно-правовой анализ.

Abstract. This article analyzes the theoretical-legal and practical aspects of the institution of exemption from criminal liability or punishment in connection with the offender's active repentance in criminal law. The interrelation of the principles of justice, legality, and humanism in sentencing is examined. Based on the provisions of Article 66 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, the legal nature of active repentance, the conditions for its application, and its significance in the individualization of punishment are discussed. In addition, a comparative legal analysis is conducted of the scholarly views of Uzbek and foreign researchers, the explanations of the Plenum of the Supreme Court, as well as the practice of applying the institution of repentance in the criminal law of Germany and France.

Fevral, 2026-yil

Key concepts: criminal law, criminal liability, exemption from criminal liability, active repentance, sentencing, principle of humanism, principle of justice, individualization of punishment, criminal policy, comparative legal analysis.

Jinoyat huquqida jazo tayinlash masalasi adolat, qonuniylik va insonparvarlik tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir. Aybdorning o'z qilmishiga nisbatan munosabati, ayniqsa, sodir etilgan jinoyatdan keyingi xulq-atvori jazo siyosatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu ma'noda, aybdorning amalda pushaymon bo'lishi munosabati bilan uni jazodan ozod qilish instituti jinoyat huquqining insonparvarlik yo'nalishini ifodalovchi muhim huquqiy mexanizm hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "jazo insonni sindirish emas, balki uni tuzatish va jamiyatga qaytarishga xizmat qilishi lozim"¹. Albatta, ushbu fikrlar aybdorning pushaymonini hisobga olgan holda jazodan ozod qilish institutining nazariy va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 66-moddasi 1-qismida "Ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs, agar u aybini bo'yniga olish to'g'risida arz qilgan, chin ko'ngildan ggushaymon bo'lgan, jinoyatning ochilishiga faol yordam bergan va keltirilgan zararni bartaraf qilgap bo'lsa, javobgarliqsan ozod qilinishi mumkin"ligi o'z ifodasini topgan bo'lib, ushbu moddada mazkur institutning mohiyati hamda aybdor o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilishning quyidagi shartlari keltirilgan:

1. shaxs ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etganligi;
2. aybini bo'yniga olish to'g'risida arz qilganligi;
3. shaxs o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganligi;
4. jinoyatning ochilishiga faol yordam berganligi;
5. jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni bartaraf qilganligi.

Pushaymonlik jinoyat sodir etgan shaxsning o'z qilmishining ijtimoiy xavfliligini anglab yetishi, aybini tan olishi va yetkazilgan zararni bartaraf etishga intiluvi bilan ifodalanadi. Jinoyat huquqi nazariyasida pushaymonlik aybdorning shaxsini tavsiflovchi muhim holat sifatida baholanadi.

M.D. Shargorodskiy pushaymonlikni jinoyat sodir etgandan keyin shaxsning ichki munosabati va tashqi xulq-atvorida namoyon bo'ladigan ijtimoiy-huquqiy holat sifatida izohlaydi². Uning fikricha, pushaymonlik jazoni individuallashtirishda alohida ahamiyatga ega.

O'zbek huquqshunosi Z.X. Gulyamov ta'kidlaganidek, amaldagi pushaymonlik faqat aybni tan olish bilan cheklanmasdan, zararni qoplash, jabrlanuvchi bilan yarashish va qonunga itoatkor xulq-atvor namoyon etishda ifodalanadi³.

Aybdorning amalda pushaymon bo'lishi deganda, uning qilmishiga nisbatan faqat ma'naviy munosabati emas, balki muayyan amaliy harakatlari orqali ijobiy munosabatini ko'rsatishi

¹ Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlari. – T.: O'zbekiston, 2019. – 37–38-b.

² Шаргородский М.Д. Уголовное право. Общая част. – М.: Юрист, 2003. – 102–104-б.

³ Gulyamov Z.X. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). – T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 145–147-b.

Fevral, 2026-yil

tushuniladi. Bunday harakatlarga jinoyat oqibatlarini bartaraf etish, zararni ixtiyoriy qoplash, jinoyatni ochishga faol yordam berish kiradi.

S.S. Alekseev amaldagi pushaymonlikni jazoning maqsadlariga erishish uchun muqobil huquqiy vosita sifatida baholaydi⁴. Uning fikricha, aybdor o'z qilmishining asoratlarini bartaraf etishga intilgan taqdirda, jazoni qo'llash zarurati kamayadi.

Javobgarlikdan ozod qilishning ushbu turi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, aybdor o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish javobgarlikdan ozod qilishning boshqa turlaridan farqli ravishda keltirilgan shartlarning bir vaqtda to'liq bo'lishini talab etadi.

Ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs, agar u aybini bo'yniga olish to'g'risida arz qilgan, chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, jinoyatning ochilishiga faol yordam bergan va keltirilgan zararni bartaraf qilgan bo'lsa, javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida aybdorning amalda pushaymon bo'lishi jazodan ozod qilish yoki javobgarlikni yengillashtirish uchun asos sifatida nazarda tutilgan⁵.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"gi qarori 2-bandi ikkinchi xatboshisida "... ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatni birinchi marta sodir etgan, chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va jinoyatning ochilishiga faol yordam bergan, yetkazilgan ziyonni qoplagan shaxslarni JK 65, 66, 70, 71-moddalariga muvofiq javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilish masalasini muhokama qilishlari lozim⁵"ligi belgilangan.

Bundan tashqari, Javobgarlikdan ozod qilishning bu turi qonunda to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa-da, sud tomonidan qo'llaniladi. Shuningdek, javobgarlikdan ozod qilishning bu turi yuqorida keltirilgan beshta shart mavjud bo'lganda, sud ishdagi boshqa holatlarni inobatga olgan holda javobgarlikdan ozod qilishning ushbu turini qo'llash masalasini muhokama qiladi.

Chunki jinoyat qonuni ushbu beshta shartning mavjudligi javobgarlikdan ozod qilishni shart qilib qo'ymagan shu sababli norma matnida "mumkin" so'zi ishlatiladi.

Rossiya huquqshunosi N.F. Kuznetsova bu institutni jinoyat huquqida "insonparvarlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillarining ifodasi" deb baholaydi⁶.

Xorijiy davlatlar jinoyat huquqida ham pushaymonlik instituti keng qo'llaniladi.

Germaniya jinoyat huquqida aybdorning "faol pushaymonligi" (aktive Reue) jazodan ozod qilish yoki uni yengillashtirish uchun asos bo'ladi. Aybdorning jinoyat oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan harakatlari uning ijtimoiy xavfliligi pasayganini ko'rsatadi.

Fransiya jinoyat huquqida esa pushaymonlik yarashuy va mediatsiya institutlari orqali jazoni qo'llamaslik yoki shartli ravishda qo'llashga asos bo'ladi⁷.

Xulosa qilib aytganda, aybdorning o'z qilmishiga amalda pushaymon bo'lganligi munosabati bilan jazodan ozod qilish jinoyat huquqining insonparvarlik, adolat va maqsadga muvofiqlik tamoyillarini ro'yobga chiqaradigan muhim institut hisoblanadi.

⁴ Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 2005. – 214–216-б.

⁵ <http://www.lex.uz/docs/1455976>

⁶ Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – М.: Норма, 2008. – 72–75-б.

⁷ Pradel J. Droit pénal général. – Paris: Cujas, 2011. – P. 158–160.

Fevral, 2026-yil

Prezident asarlarida ilgari surilgan g'oyalar, o'zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari mazkur institutni takomillashtirish jinoyat-huquq siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlari. – T.: O'zbekiston, 2019. – 37–38-b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Inson qadri – oliy qadriyat. – T.: O'zbekiston, 2021. – 14–16-b.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2023.
4. Шаргородский М.Д. Уголовное право. Общая част. – М.: Юрист, 2003. – 102–104-б.
5. Gulyamov Z.X. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). - T.: TDYU nashriyoti, 2017. - 145-147-b.
6. Алексеев С.С. Теория права. – М.: БЕК, 2005. – 214–216-б.
7. Кузнецова Н.Ф. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – М.: Норма, 2008. – 72–75-б.
8. Pradel J. Droit pénal général. – Paris: Cujas, 2011. – P. 158–160.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH